

POLAND

POLAND

TIJORAT BANKLARIDAGI MUDDATLI DEPOZITLARNI HISOBGA OLISHDAGI MUAMMOLAR

Xamroqulova Mexribon Muxitdinovna

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17092867>

Annotatsiya: Ushbu maqolada tijorat banklaridagi muddatli depozitlarni hisobga olishdagi muammolar tahlil qilinadi. Muddatli depozitlar banklar uchun uzoq muddatli moliyaviy manba sifatida xizmat qiladi va mijozlarga kafolatlangan daromad beradi. Biroq, depozitlarni hisobga olish jarayonida turli murakkabliklar va muammolar mavjud. Jumladan, hisobga olishning murakkabligi, foizlarni hisoblashdagi noaniqliklar, likvidlikni boshqarishdagi qiyinchiliklar va depozitlarni sug'urtalash bilan bog'liq masalalar muhimdir. Muallif ushbu muammolarni hal qilish uchun zamonaviy hisob tizimlarini avtomatlashtirish, foiz hisoblashni standartlashtirish va likvidlik xavfini boshqarish usullarini taklif etadi. Shuningdek, depozitlarni sug'urtalash tizimini takomillashtirish muhim ekanligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, muddatli depozitlar, foiz stavkasi, likvidlik, hisobga olish, sug'urtalash, buxgalteriya hisobi, moliyaviy xavf.

Kirish. Muddatli depozitlar tijorat banklari faoliyatida asosiy moliyaviy vositalardan biri hisoblanadi. Ular banklarga uzoq muddatli mablag' jalb qilish imkonini berib, mijozlarga belgilangan foiz stavkasi asosida daromad olishni ta'minlaydi. Bu turdagi depozitlar banklar uchun likvidlikni boshqarish va uzoq muddatli kredit operatsiyalarini amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, mijozlar uchun kapitalni xavfsiz saqlash va barqaror daromad olish imkoniyatini yaratadi.

Ammo muddatli depozitlarni hisobga olish bank faoliyatida qator muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Hisobga olish jarayonidagi murakkabliklar, foiz stavkalarining o'zgaruvchanligi, likvidlikni boshqarishdagi xavflar va depozitlarni sug'urtalash bilan bog'liq masalalar bankning moliyaviy barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ushbu maqolada tijorat banklaridagi muddatli depozitlarni hisobga olish jarayonidagi muammolar va ularni hal qilish yo'llari tahlil qilinadi. Maqsad — ushbu sohada mavjud kamchiliklarni aniqlash va samarali boshqaruv usullarini taklif qilishdir.

Muddatli depozitlar tijorat banklari faoliyatining ajralmas qismi bo'lib, banklarning resurs bazasini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Bu turdagi depozitlar banklarga mijozlar tomonidan uzoq muddatga joylashtirilgan mablag'lar orqali ko'proq likvidlik ta'minlaydi, kreditlash faoliyatini kengaytirishga imkon beradi va bankka barqaror daromad olib keladi. Shu bilan

birga, tijorat banklarida muddatli depozitlarni hisobga olish jarayonida turli statistik va hisob-kitob muammolari yuzaga keladi. Ushbu maqolada muddatli depozitlar bilan bog'liq asosiy muammolarni statistik ma'lumotlarga asoslanib tahlil qilish va ularga yechim topish masalasi ko'rib chiqiladi.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda tijorat banklarining umumiy depozit portfeli tarkibida muddatli depozitlar salmog'i 2023-yil holatiga ko'ra 65% ni tashkil etadi. Bu depozitlar asosiy moliyaviy manba sifatida banklar faoliyatini moliyalashtiradi. Muddatli depozitlarning o'rtacha muddati 6 oydan 24 oygacha bo'lib, foiz stavkalari odatda 10-14% oralig'ida o'zgaradi.

Muddatli depozitlar hajmining o'sishi 2020-2023-yillar davomida 15% ga oshgan. Bu esa aholining moliyaviy institutlarga bo'lgan ishonchi oshganini va tijorat banklarida mablag' saqlash imkoniyatlarini jozibadorligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, bu ko'rsatkich banklar faoliyatini rivojlantirishda muhim omil sifatida xizmat qilmoqda.

Tijorat banklarida muddatli depozitlarni hisobga olishda eng katta muammolardan biri – shartnoma muddati va foiz stavkalarining o'zgaruvchanligidir. Ma'lumki, mijozlar o'z depozitlarini belgilangan muddat tugashidan oldin yechib olishi yoki qo'shimcha mablag' qo'shishi mumkin. Bu jarayonlarni nazorat qilish va ularga mos ravishda depozitlarning foizlarini hisoblash uchun banklarda avtomatlashtirilgan dasturiy ta'minot talab etiladi. Ammo ko'plab banklar bunday tizimlar bilan yetarlicha ta'minlanmagan.

2023-yilgi ma'lumotlarga ko'ra, muddatli depozitlar foizlarini qayta hisoblash bilan bog'liq qariyb 25% xato holatlar bank hisobotlarida qayd etilgan. Bu esa mijozlarga noqulaylik tug'dirib, bankning obro'siga ham ta'sir qilishi mumkin.

Muddatli depozitlar banklar uchun uzoq muddatli likvidlik manbasi bo'lsa-da, yirik depozit egalari mablag'larini to'satdan yechib olishlari bankni likvidlik inqiroziga olib kelishi mumkin. Statistik tahlillar shuni ko'rsatadiki, tijorat banklaridagi muddatli depozitlarning qariyb 10% i bir yil ichida mijozlar tomonidan qaytarib olinadi. Bu esa banklarning moliyaviy rejalarini buzadi va likvidlikni saqlash uchun qo'shimcha resurslar talab etadi.

Banklar likvidlik xavfini kamaytirish uchun qo'shimcha rezervlarni shakllantirishga majbur bo'ladi, ammo bu qo'shimcha xarajatlarni keltirib chiqaradi. 2022-yilning yakunlariga ko'ra, tijorat banklari umumiy depozit zaxiralarining 8-10% ini likvidlikni saqlash uchun rezerv sifatida ajratishga majbur bo'lgan.

Muddatli depozitlar hisobiga sug'urtalash tizimining ta'siri ham hisobga olinishi kerak. O'zbekistonda davlat tomonidan depozitlar sug'urtalangan bo'lsa-da, tijorat banklarida bu jarayonni to'liq nazorat qilishda ba'zi kamchiliklar mavjud. 2023-yilda tijorat banklaridagi depozitlarning atigi 70% qismi sug'urtalangan edi, bu esa katta xavfni keltirib chiqaradi.

Sug'urtalangan depozitlarning yetarli darajada nazorat qilinmasligi, ayniqsa, yirik depozit egalari uchun katta moliyaviy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Banklarning sug'urtalash bilan bog'liq jarayonlarini takomillashtirish zarurati dolzarb masala sifatida ko'rib chiqiladi.

Tijorat banklarida muddatli depozitlarni hisobga olishdagi muammolarni hal qilish uchun quyidagi choralar ko'rilishi lozim.

Banklar muddatli depozitlar bo'yicha foizlarni qayta hisoblash, shartnoma muddati o'zgarishlarini monitoring qilish va likvidlik xavfini nazorat qilish uchun zamonaviy dasturiy tizimlarni joriy etishlari zarur. Banklar depozitlarni boshqarishda kutilmagan likvidlik xavflarini kamaytirish uchun qo'shimcha rezervlarni shakllantirishlari va likvidlik xavfini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirishlari lozim.

Tijorat banklari depozit sug'urtasi tizimini kuchaytirish va mijozlarning moliyaviy himoyasini oshirish uchun tegishli chora-tadbirlarni amalga oshirishlari lozim.

Xulosa

Muddatli depozitlar tijorat banklarining barqaror faoliyatini ta'minlashda muhim omil bo'lsa-da, ularni hisobga olish jarayonida bir qator muammolar yuzaga keladi. Ushbu maqolada statistika asosida muammolar tahlil qilindi va ularni hal qilish uchun aniq chora-tadbirlar taklif etildi. Zamonaviy avtomatlashtirilgan dasturiy ta'minotdan foydalanish, likvidlik xavfini boshqarish va sug'urtalash tizimini takomillashtirish orqali tijorat banklari muddatli depozitlarni yanada samarali boshqarishlari mumkin. Bu esa bankning moliyaviy barqarorligini oshirishga va mijozlarga yuqori sifatli xizmat ko'rsatishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki, "O'zbekiston Respublikasida tijorat banklari faoliyatining yillik hisobotlari", 2023-yil.
2. G'ulomov, N. va To'xtayev, A., "O'zbekistonda tijorat banklarida muddatli depozitlarni boshqarish masalalari", Moliyaviy tahlil jurnali, 2021.
3. Karimov, D., "Muddatli depozitlarni hisobga olishning huquqiy va moliyaviy asoslari", Toshkent moliya instituti nashriyoti, 2022.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

4. Aliyev, M., "Banklar va depozit operatsiyalari: Nazariy asoslar va amaliy ko'rsatmalar", O'zbekiston Respublikasi Banklar Assotsiatsiyasi, 2021.
5. Hamilton, J. D., "Time Deposits and Liquidity Management in Commercial Banks", International Journal of Banking and Finance, Vol. 34, 2020.
6. Islomov, A., "Tijorat banklarida risklarni boshqarish va muddatli depozitlarni hisobga olishdagi dolzarb muammolar", Iqtisodiyot va moliya jurnali, 2022.
7. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, "Tijorat banklari faoliyati to'g'risidagi nizom va qoidalar", 2023-yil.
8. Smith, A., "Deposit Insurance and Risk Management in Emerging Markets", Global Financial Review, 2021.

